

ИНТИГРАТИВ ЕНДОШУВ АСОСИДА УКУВЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТИНИ ШАКИЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984945>

Усманов Нематулло Акмалович

аник ва табиий фанлар кафедраси

Аннотатсия.

Ушбу мақолада Мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш ижтимоий сиёсатнинг муҳим ё'налишларидан бири этиб белгиланганлиги ҳақида, жисмоний маданият ва спорт аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш, ёш авлодни соғ'лом ва баркамол этиб тарбиялаш орқали жамиятда соғ'лом турмуш тарзини қарор топтириш ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар.

жисмоний тарбия, спорт, тарбиялаш, жамият, мустаҳкамлаш, камол топтириш, баркамол, соғлом.

Бугун жаҳон андозаларига бўйлашиб бораётган таълим соҳасида фанлараро узвийликни таъминлаш, таълим тизимида илғор усуллар билан янги мазмун ва шакл бериш янги аср авлодини тарбиялашнинг муҳим жиҳатидир. Фан ва таълим оламида интегратсиялашган таълим хусусида, унинг мазмун - моҳияти ҳақида янги фикрлар, қарашлар юзага кела бошлади. Таълимнинг бундай шаклда ташкил этилиши таълим олувчиларнинг кенг қамровли тарзда ўзлаштиришларини, мавжуд тасаввур ва дунёқарашлари доирасини янада мукамал мазмун билан бойишини таъминлайди.

Ақдан етук, фикран теран, соғлом фикр юритувчи ва маънавий жиҳатдан мукамал ривожланган шахсни тарбиялаш таълимда ёш хусусиятларига эътиборли бўлиш, ўқитишда таълимнинг барча бўғинлараро алоқадорлигини таъмин этиш ва шахс онги ва тафаккурида янгича ғоя, тасаввурларни шаклланишига имкон берувчи замонавий фаол усуллардан фойдаланишни талаб этади.

Умумтаълим мактабларидаги ижтимоий, гуманитар фанлар доирасида таълимни ноанъанавий усулларини қўлланилиши ўқувчи ёшларнинг ижодий тафаккурини шаклланишида, мулоқот имконини кенгайтиришида, воқеа - ҳодисаларга нисбатан баҳолашлари ва қарашларини шаклланишида, шунингдек, дарс жараёнида вужудга келган қизгин мунозара ва мантиқий

ечимларни бевосита иштирокчиси сифатида ўз фаолиятдан психологик қониқиш ҳиссини вужудга келиши муҳим аҳамият касб этади. Интегратсион тизим - бу тўлиқ дунёқарашга эга, ўзида бор билимларни мустақил тизимлаш қобилияти ва турли хил муаммоларни ечишда ноанъанавий ёндашадиган тўлиқ маълумотга эга ёш инсонни тарбиялашга имкон берувчи ўқитишнинг дифференцияси (турланишидир). Ўқитиш мақсадидаги интегратсия - бу ўқувчини ўқитишни биринчи қадамлариданок оламни бир бутунликда ва уни барча элементлари ўзаро боғлиқлиги ҳақида тасаввур беришдир.

Таълимни табақалаштириш рад этмайдиган, уни тўлдирадиган интегратсия тизимини киритиш яхлит дунёқарашга, ўзидаги бор билимларини мустақил тартибга солиш ва турли муаммоларни ҳал қилишга ноанъанавий ёндошиш қобилиятига эга бўлган билимдон ёшларни тарбиялашга анъанавий фанларга бўлиб ўқитишга нисбатан кўпроқ ёрдам беради.

Интегратсия таълим мақсади сифатида олам тизимининг алоҳида қисмлари боғлиқлигини кўрсатувчи билимларни бериши эмас, болани барча элементлари бир-бирига боғлиқ яхлит оламни тасаввур қилишга биринчи қадамларида ўргатиши керак. Бу мақсадни бошланғич мактаб амалга ошириши лозим.

Интегратсия - предметли билимлар чегарасида янги тасаввурларини қабул қилиш воситаси. Биринчи навбатда табақалаштирилган билимлар орасида билмаган жойларни тўлдириш, улар орасидаги алоқаларни ўрнатишни талаб этади.

У таълим олувчининг билимини оширишга, таълимдаги тор ихтисослаштиришни янгилашга йўналтирилган. Шу билан бирга интегратсия таълимининг классик ўқув фанлари ўрнини эгаллаш керак эмас, у фақат олинаётган билимларни яхлит бир тизимга бирлаштириши керак, холос. Муаммонинг қийин томони интегратсиянинг таълим бошидан охиригача динамик ривожлантиришдадир. Агар бошида “ҳамма нарса тўғрисида озгина билиш” лозим бўлган бўлса, кейинчалик тарқоқ билим ва кўникмаларни бирлаштириш керак бўлади ва охирига келиб “озгина нарса тўғрисида ҳаммасини билиш” керак бўлади, яъни бу янги интегратсия даражасидаги ихтисослаштиришдир.

Мамлакатимизда таълим-тарбия тизимини янги босқичга кўтариш, педагог кадрлар тайёрлаш сифатини илг'ор халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш ва олий педагогик таълим билан қамров даражасини ошириш борасида О'збекистон Республикаси Президентининг "Педагогик

та'лим соҳасини янада ривожлантириш чоратадбирлари то'ғ'рисида"ги 2020 йил 27 февралдаги ПҚ-4623-сонли қарори, ушбу соҳада туб ислохотларни янги стратегик ё'налишлар бо'йича амалга ошириш учун айна муддао бо'лди.

2017 – 2021 йилларда О'збекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор ё'налиши бо'йича Ҳаракатлар стратегиясида узлуксиз та'лим тизимини янада такомиллаштириш, сифатли та'лим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатини давом эттириш, педагог ва мутахассисларнинг малака даражасини юксалтириш устувор вазифа сифатида белгилаб берилган. О'збекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон "О'збекистон Республикаси олий та'лим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концептсиясини тасдиқлаш то'ғ'рисида"даги ва 2019 йил 11 июлдаги ПФ-5763-сон «Олий ва о'рта махсус та'лим соҳасида бошқарувни ислох қилиш чора-тадбирлари то'ғ'рисида»ги Фармони ҳамда О'збекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги ПҚ-4391-сонли "Олий ва о'рта махсус та'лим тизимига бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари то'ғ'рисида"ги қарорида олий та'лим тизимида ахборот-коммуникация технологиялари, интернет ва мултимедиа ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилганлигини инобатга олиб соҳасидаги ислохотларнинг энг муҳим аҳамиятли томони шундаки, олий та'лим тизимига ахборот-коммуникация технологияларнинг изчил жорий қилиниши натижасида та'лим мазмунини жаҳон стандартлари даражасига олиб чиқиш, унинг халқаро та'лими мазмуни, та'лим назарияси ва амалиёти билан о'йг'унлашуви жараёнини кучайтирди.

Мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш ижтимоий сиёсатнинг муҳим ё'налишларидан бири этиб белгиланган. Чунки жисмоний маданият ва спорт аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш, ёш авлодни соғ'лом ва баркамол этиб тарбиялаш орқали жамиятда соғ'лом турмуш тарзини қарор топтиради. Жисмоний тарбия ва спортга давлат сиёсати миқёсида э'тибор қаратилмоқда. Ёш авлодни ҳар томонлама, ақлий, ахлоқий ва жисмоний жиҳатдан ривожланишида жисмоний тарбия асосий о'ринлардан бирини эгаллайди. О'збекистон Республикасининг "Жисмоний тарбия ва спорт то'ғ'рисида"ги қонунини ҳаётга жорий этиб, жисмоний тарбия ва спорт соҳасини ривожлантириш концепсияси ишлаб чиқилди.

О'збекистонда жисмоний тарбия ва оммавий портни янада ривожлантириш, унинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, спортчиларинг янги авлодини тайёрлаш ва тарбиялаш, Ватанимиз спортини халқаро нуфузини ошириш мақсадида, О'збекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ва шахсан Республикамиз Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан катта э'тибор қаратилиши, тегишли қарор, фармон ва қонунларни ишлаб чиқиладиганлиги ва ҳаётга тадбиқ этиладиганлиги жисмоний маданият О'збекистон тизимини тараққий этишига замин бўлмоқда.

Та'лимда интегратсияни қўллаш бугунги кун о'қувчилари учун фан қийинчиликлари, мавзуларнинг ортиқча тушунарсиз ҳолатларини бартараф этиш, мавзуларни о'қувчилар онг-у-шуурига сингиб кетиши каби машаққатли вазиятларнинг о'з ечимини топмоқ етакчи сифатида ёрдам бермоқда. Замон тобора авж олиб о'згараётган бир пайтда, та'лим тизимимизга ҳам талайгина о'згаришлар ва янгиликлар киритилмоқда. Шу жумладан, умумий о'рта та'лим мактабларидаги ва ко'плаб ихтисослаштирилган мактаб бошланг'ич синф о'қитувчилари учун фанларни интегратсиялаб о'тиш талаб қилинмоқда[3]. Интегратсия—со'зи лотинча "интегро—тиклаш, то'лдириш", "интегер—бутун" со'зидан келиб чиққан бўлиб, интегратсия—айрим бўлақларнинг ёки элементларнинг бир-бирига қўшилиши, бир бутунга айланиши, яхлитланишидир[2]. Интегратсия фанларнинг механик бирлашиши эмас, бу синтез янги нарсанинг келиб чиқиши, кашфиётдир. Алоҳида тизимларнинг бог'ланиши ва ягона бир янги нарсанинг яратилишидир.

Интегратив та'лим — о'қувчиларнинг онг-тасавурида бизни о'раб турган дунё ҳақида янада то'лиқ ва атрофлича кенг тасаввур қилиш имкониятини яратади. Болалар о'з билимларини амалиётда аниқ ва ло'нда, равон ифода эришган муяссар бўлишади, чунки бу ёндашувда билимларнинг туб моҳияти кенг очиб бериш имконияти оламни бир бутунликда, бир-бирига бог'лиқ ҳолда тасаввур қилиш каби тушунчаларни о'з ичига олади[2].

О'қитувчилар о'з дарсларида интегратив ёндашув асосида бошланг'ич синф о'қитувчиларида коммуникатив маданиятни шакллантириш шакллантирар экан, аввало, о'зи коммуникатив шаклланган, интегратив дарс ко'никмаларини пухта эгаллаган бўлиши даркор[5].

Бугунги кунда бошланг'ич синф о'қувчиларига дарс бериш жараёнида фанлараро интегратсияни барча о'тиладиган дарсликлар мавзусида қўллашимиз лозим.

Интегратив ёндашув нима эканлигини бошланг'ич синф о'қувчиларига жуда қизиқарли ва эса қоларли қилиб тушунтириш ва онгига сингдириш лозим.

Интегратсия - анъанавий таълим воситаси; олдин мавжуд турланган билимлар кесишувида билмаганларни тўлдириб олиш, улар орасидаги мавжуд алоқани ўрнатиш; ўқитишда мавжуд тор ихтисослашувни янгилаш билан ўқувчини билим даражасини ошириш.

Интегратсия негизида ўқувчиларда фикрлаш қобилиятининг ҳар хил типларини шакллантириш, бу эса билим (англаш) жараёни билан чамбарчас боғлиқдир. Жумладан:

- табиатда мавжуд булган объектлар орқали ўқувчиларнинг шахсиятини шакллантириш;

- “табиат - инсон” системасида аниқ билимларга эга бўлиши учун фикрлаш қобилиятини шакллантириш;

- материалларни англаб етиш ва дидактик адаптатсия шакллантириш учун ўрганувчи материални билимнинг ҳар хил тармоқларидан олиш;

- ўқувчиларда системалашган фикрлаш қобилиятини шакллантириш учун ўрганувчи материални билимнинг ҳар хил тармоқларидан олиш учун дунёнинг замонавий илмий контекстидан фойдаланиш;

- табиатнинг объектлари ва кўринишларини, жараёнларининг, қонунларини, жамиятнинг ривожланиш қонунларини иқтисодиёт гуманитарик ва демократик билимларни шакллантириш;

- билим, кўникма, малака системасини ишлаб чиқиш;

- мактаб таълим курсларидаги интегратсияни маъноси, кенг миқдордаги фикрлар ва фактлар мажмуаси, бир- бирига яқин фанларнинг бирлашуви;

мактаб ўқувчиларида ҳар хил типдаги фикрлаш қобилиятини шакллантириш, бунинг учун руҳий машқлардан фойдаланиш, материални тез ўзлаштиришига ёрдам беради, уни эслаб қолиш ва эмотсионал англаш қобилиятини шакллантиради.

АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ:

1. Xasanova G. I. Q. Integrativ yondashuv asosida maktabgacha ta'lim yo'nalishi tarbiyachilarining pedagogik qobiliyatlarini takomillashtirish // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 826-830.

2. Hayitov A., Xo'Shboqova F. Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ madaniyatni shakllantirish //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B7. – C. 1028-1034.

3. Toshtemirova S. A., Ilmurodova F. S. INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TASHXISLASH ASOSLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 1030-1041.

Usmanov, N. (2021). The Philosophical Basis For The Formation Of Spiritual Maturity Among Young People. *Oriental Journal of Social Sciences*, 1(1), 33-37.

Akmalovich, U. N. (2023). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA OQUVCHILARNI JISMONIY MADANIYATINI SHAKLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(1), 326-330.

Akmalovich, U. N. (2022). SOCIO-PEDAGOGICAL NEED FOR THE FORMATION OF THE PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(10), 209-219.

Usmanov, N. A. (2021). INTEGRATED METHODOLOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF PHYSICAL CULTURE IN SCHOOL STUDENTS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(06), 38-42.

Akmalovich, U. N. (2021). Development of physical culture through sports and health measures in school-students.

Akmalovich, U. N. (2023). TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR O'RTASIDA JISMONIY MADANIYATNI FAOLLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 22(2), 33-38.

Akmalovich, U. N. (2023). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA OQUVCHILARNI JISMONIY MADANIYATINI, AQLIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(26), 246-249.

Usmanov, N. (2021). The Philosophical Basis For The Formation Of Spiritual Maturity Among Young People. *Oriental Journal of Social Sciences*, 1(1), 33-37.

Akmalovich, U. N. (2023). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA OQUVCHILARNI JISMONIY MADANIYATINI SHAKLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(1), 326-330.

Akmalovich, U. N. (2022). SOCIO-PEDAGOGICAL NEED FOR THE FORMATION OF THE PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(10), 209-219.

Usmanov, N. A. (2021). INTEGRATED METHODOLOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF PHYSICAL CULTURE IN SCHOOL STUDENTS. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 2(06), 38-42.

Akmalovich, U. N. (2021). Development of physical culture through sports and health measures in school-students.

Akmalovich, U. N. (2023). TA'LIM MUASSASALARIDA O 'QUVCHILAR O 'RTASIDA JISMONIY MADANIYATNI FAOLLASHTIRISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(2), 33-38.

Akmalovich, U. N. (2023). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA OQUVCHILARNI JISMONIY MADANIYATINI, AQLIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(26), 246-249.